

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

ERNAZAROV ORTIQ ESHNAZAROVICH¹

ALIQULOV G‘ULOMJON VALIYEVICH²

NIKOLAYEVA KAMILA SERGEYEVNA³

¹ISFT instituti Samarqand filiali, PhD, v.b. professor,

²ISFT instituti Samarqand filiali 1-bosqich magistri

³ISFT instituti Samarqand filiali 1-bosqich 24-SBI-01-guruh talabasi

ernazarovortiq@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19028762>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo‘jaligida xizmat ko‘rsatish sohasi samaradorligini oshirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Ishda raqamli platformalar, aqlli boshqaruv tizimlari, sun‘iy intellekt, masofaviy monitoring, agroservis jarayonlarini avtomatlashtirish hamda logistika va marketing faoliyatini optimallashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Xizmat ko‘rsatish tizimida innovatsion yechimlardan foydalanish resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, xizmat tezkorligi va sifatini oshirish, fermer va tadbirkorlar uchun qulay axborot muhitini shakllantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsion texnologiya, agroservis tizimi, qishloq xo‘jaligi, raqamlashtirish, iqtisodiyotini erkinlashtirish, modernizatsiyalash, agrar sektor, uzluksiz taraqqiyot.

Abstract. This article analyzes modern approaches to increasing the efficiency of the agricultural service sector through the introduction of innovative technologies. The work highlights the possibilities of digital platforms, intelligent management systems, artificial intelligence, remote monitoring, automation of agroservice processes, and optimization of logistics and marketing activities. It is argued that the use of innovative solutions in the service system contributes to the rational use of resources, reduction of production costs, increase of service speed and quality, and the formation of a favorable information environment for farmers and entrepreneurs.

Keywords: innovation, innovative technology, agroservice system, agriculture, digitalization, economic liberalization, modernization, agricultural sector, sustainable development.

Аннотация. В данной статье анализируются современные подходы к повышению эффективности сектора агросервиса за счет внедрения инновационных технологий. В работе освещаются возможности цифровых платформ, интеллектуальных систем управления, искусственного интеллекта, дистанционного мониторинга, автоматизации агросервисных процессов и оптимизации логистической и маркетинговой деятельности. Утверждается, что использование инновационных решений в системе обслуживания способствует рациональному использованию ресурсов, снижению производственных затрат, повышению скорости и качества обслуживания, а также формированию благоприятной информационной среды для фермеров и предпринимателей.

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, агросервисная система, сельское хозяйство, цифровизация, экономическая либерализация, модернизация, агросектор, устойчивое развитие.

«Jahon tengsizligi 2025» hisobotiga ko‘ra, dunyo boyliklarining 75 foizi 10 foiz aholi qo‘lida to‘plangan. 60 mingdan kamroq odam (dunyo aholisining 0,001 foizi) sayyoramiz aholisining eng kambag‘al yarmidan uch baravar ko‘p boylikka ega. Olib borilayotgan tadqiqotlarda 200 nafar olim qatnashdi. Ular dunyoning deyarli barcha mintaqalarida 1 foiz aholi (eng boy odamlar) 90 foiz aholiga qaraganda ko‘proq boylikka ega ekanligini aniqladilar. Ta’kidlanishicha, 2024 yilda boyliklar taqsimotidagi tengsizlik yuqori sur‘atlarda o‘sgan.

«Dunyodagi o‘ziga to‘q aholining 10 foizi butun boylikning 75 foiziga, insoniyatning yarmi esa 2 foiziga egalik qiladi. Oqibatda biz juda ozchilik misli ko‘rilmagan moliyaviy qudratga ega dunyoga ega bo‘ldik, vaholanki, milliardlab odamlar oddiy iqtisodiy barqarorlikdan ham chetda qolmoqda», — deyishdi Rikardo Gomes-Karrera (Parij iqtisodiyot maktabi) boshchiligidagi tadqiqot mualliflari[1].

Mamlakatimiz iqtisodiyotini erkinlashtirish va modernizatsiyalash sharoiti agrar sektorni tizimli va uzluksiz taraqqiyotini ta’minlashda qishloq xo‘jaligi korxonalarini, fermer va dehqon xo‘jaliklarida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish va samarali faoliyat yuritishiga ko‘mak beruvchi, ularga turli xizmatlar ko‘rsatuvchi agroservis subyektlarini ko‘paytirish va rivojlantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Ayniqsa, mamlakatimizda jadal bozor iqtisodiyoti munosabatlari shakllanayotgan bir sharoitda respublikamizda agroservis xizmatlari bozorining shakllantirilishi va uning rivojlantirilishining institusional asoslari, bozor munosabatlariga o‘tish bosqichlari hamda mazkur bozorning davlat tomonidan qo‘llab - quvvatlash bo‘yicha tashkiliy- iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy o‘rganish taqozo etilmoqda.

Shuningdek, bugungi kunda agroservis iqtisodiyotida juda muhim hisoblangan iqtisodiy munosabatlarga, ayniqsa, agroservis subyektlari va ularning qishloq xo‘jalik korxonalarini o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar tizimini taxliligiga, aloxida xususiyatlariga, shuningdek, ularning agroservisni moliyalashtirish va kredit resurslari bilan ta’minlash mexanizmini takomillashtirishdagi iqtisodiy munosabatlariga alohida e’tibor qaratish zarurdir.

Professor M.Muhammedov fikricha, “Kambag‘al aholi deganda ikki toifani nazarda tutish mumkin, birinchi toifa kambag‘al aholi – bu o‘z hayotini tuzatishni istamaydigan, istasada, bunga harakat qilishga dangasalik qiladiganlar. Ikkinchi toifasi esa ma’lum sabablar tufayli shunday holga kelib qolgan, ishlashni istaydigan, ammo ba’zi sabablar bilan bunga imkon topolmagan insonlardir” deb ta’kidlaydi.

Professorlar M.Pardaev, O.Pardaevlarning fikricha “Kambag‘allik toifasiga kiradigan aholini uch guruhga bo‘lish mumkin. Birinchisi ishsizlar, tegishli malakasi bor, ammo o‘zlariga munosib ish topa olmayotgan aholi. Ikkinchi toifaga, ish bilan band, ammo olgan oylik maoshi oilasini kambag‘allik chegarasidan chiqib ketishiga etarli bo‘lmaydigan shaxslar. Uchinchi, ishlash imkoniyati yo‘q (nogironligi bor, mehnatga qobiliyatsiz, boquvchisi yo‘q bolalar va qariyalar) aholi qatlami”.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning har bir yo‘nalishida qishloq xo‘jalik tovar ishlab chiqaruvchilar faoliyatini rivojlantirish bilan birga fermer va dehqon xujaliklariga xizmat kursatuvchi agroservis tuzilmalarini yanada shakllantirish va taraqqiy

ettirish hamda ularni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga ham katta e‘tibor berilmoqda. Chunki, qishloq joylarida agroservis tizimini shakllantirish va rivojlantirish qishloq xo‘jalik tovar ishlab chiqaruvchilariga mahsulot yetishtirish va tashish xarajatlarini kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xo‘jaliklarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda ham bevosita, ham bilvosita qo‘shimcha imkoniyatlar yaratishi bilan ham alohida diqqatga sazovor masala ekanligini e‘tirof etish o‘rinlidir. Bundan tashqari, agroservis subyektlarini ko‘paytirish va rivojlantirish qishloqda aholining bir qismini qishloq xo‘jaligi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan mehnat faoliyatiga jalb qilish yo‘llarini ochib berishi tufayli ham agrar islohotlarning ijtimoiy keskinligini pasaytirish imkonini beradi.

Mamlakatimizda agroservis xizmatlarini rivojlantirishda qishloq xo‘jaligi agroservis xizmat ko‘rsatish tizimini jadal rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan qishloq xo‘jaligi agroservis subyektlarida moliyaviy resurslarning ko‘payishi yoki investorlarning ushbu sohaga qiziqishlarini ortishi bo‘lsa, ikkinchidan, agroservis xizmat ko‘rsatish tizimini davlat xususiy sheriklik asosida barqaror va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlab berish hisoblanadi.

Bugungi kunda jahon aholisining 45,3 foiz qishloq joylarida istiqomat qiladi[2]. Ma‘lumotlarga qaraganda “jahondagi jami qashshoq aholining 70 foizi ham aynan qishloq joylarida yashovchi aholidir”[3]. Bu esa, xizmat ko‘rsatish sohasining yangi ish o‘rinlarini yaratish, daromadlarni oshirish muammolarini tadqiq etishning ob‘ektiv zaruratini yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Shu sababli, xizmat ko‘rsatish sohasini har tomonlama tadqiq etish, uning mohiyati va o‘ziga xos iqtisodiy jihatlarini yoritish, zamonaviy iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyatini ochib berish, eng muhimi qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasi samaradorligini oshirish muammolariga e‘tiborni kuchaytirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

1-jadval

Ayrim davlatlarda xizmat ko‘rsatish sohasining shahar va qishloqlardagi ulushi (jamiga nisbatan foizda) 2024 yil

№	Mamlakatlar	Xizmat ko‘rsatish sohasining ulushi(%)	
		Shahar	Qishloq
1	Hindiston[4]	85,0	15,0
2	Germaniya[5]	72,4	27,6
3	O‘zbekiston	86,8	13,2
4	Dunyoda[6]	80,4	19,6

1-jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatmoqdaki, Hindistonda xizmat ko‘rsatish sohasi shahar joylariga nisbatan qishloq joylarida qariyb 6 barobarga, Germaniyada 2,6 barobarga, O‘zbekistonda 6,0 barobarga, jahon ko‘lamida ko‘rsatkich 4,1 barobarga ortda qolmoqda. Demak, qishloq aholisi shahar joylariga nisbatan 4,3 barobar xizmatlarni kam iste‘mol qilmoqda. Tahlillar natijalariga ko‘ra, qishloq joylarda ham agroservis xizmatlarini to‘g‘ri tashkil etilishi bir tomondan aholi bandligini ta‘minlasa, ikkinchi tomondan kambag‘allikni yechimini keltirib chiqaradi.

Ma‘lumotlardan aniq bo‘lishicha respublikamizda barqaror va yuqori iqtisodiy o‘sish sur‘atlari ta‘minlanganligi kambag‘allik darajasini 2020-yildagi 23 foizdan 2024-yilda 11 foizga qisqartirishga imkon yaratdi.

Mamlakatimiz hududlarda aholi turmush shart-sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag‘allikni qisqartirish va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash dasturlarining natijadorligiga erishishda yangicha yondashuv va to‘plangan milliy tajribani qo‘llash chora-tadbirlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqish maqsad qilib quyildi. Ushbu chora-tadbirlar jumlasiga:

1. Aholining yuqori daromadli barqaror ish bilan bandligini ta‘minlash, yoshlarning innovatsion va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta‘lim olishi va kasb-hunar o‘rganishi, barcha qatlamlarning tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishi uchun shart-sharoit yaratish hamda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishlarida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 2024-yilning qolgan davrida 500 ming, 2025-yilda 1 million nafar aholini kambag‘allikdan chiqarishi;

2. Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligining kambag‘allikni qisqartirish sohasida erishilgan ijobiy natijalar va to‘plangan milliy tajriba hamda ilg‘or xalqaro amaliyot asosida har bir fuqaroni o‘zi va farzandlari kelajagi uchun mas‘uliyat bilan yondashishga undaydigan va salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratishga qaratilgan “Kambag‘allikdan farovonlik sari” dasturini amalga oshirish vazifalari belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 2024-yilda 12,9 mln so‘mni tashkil etgan va u 2017-yilga nisbatan 4,6 barobarga oshgan. Shaharlarda 2024 yilda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 21,7 mln so‘mni, qishloq joylarida esa 3,4 mln so‘mni tashkil etgan, ya‘ni shaharlarda 2017 yilga nisbatan 4,7 martaga, qishloq joylarida esa 2,4 martaga oshgan. Qishloq joylarida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi shahar joylarida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmidan 18,3 mln so‘mga kam (1-jadval). Agar, doimiy aholining deyarli 50 foiz[7] qishloq joylarida yashayotganligini inobatga olsak, qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasini jadal rivojlantirish zarur ekanligiga amin bo‘lamiz. Qishloq joylarida shahar joylariga nisbatan aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar pasayish tendensiyasiga ega. Shahar joylari qishloq joylariga nisbatan aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar nisbatan tez sura‘tlar bilan o‘sish tendensiyasi mavjud.

1-jadval

O‘zbekistonda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmining o‘zgarishi[8]

№	Yillar	Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi (mln so‘mda)	Shundan		Qishloq aholisi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar Shahar aholisiga nisbatan o‘zgarishi, mln so‘m, (+;-)
			shahar aholisi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi, mln so‘m	qishloq aholisi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi, mln so‘m	
1	2017	2,8	4,6	1,0	-3,6
2	2018	3,6	5,2	1,2	-4,0
3	2019	4,1	7,5	1,4	-6,1
4	2020	5,8	9,7	1,8	-7,9

5	2021	6,4	10,6	2,0	-8,6
6	2022	8,1	13,5	2,3	-11,2
7	2023	9,9	16,8	2,7	-14,1
8	2024	12,9	21,7	3,4	-18,3

Qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasining aholi turmush darajasini oshirish hamda bandligini ta‘minlashdagi o‘rnini baholashda ushbu sohadagi ish o‘rinlari miqdori muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo, biz xizmat ko‘rsatish sohasida qancha ish o‘rni borligi nuqtai nazaridan emas, aksincha, xizmat ko‘rsatish sohasida mavjud ish o‘rinlari orqali aholini doimiy ish bilan ta‘minlab, kambag‘allikni qisqarishiga ijobiy ta‘sir etuvchi omillarni o‘rgandik. Xizmat ko‘rsatish sohasida yaratilayotgan har bir yangi ish o‘rni aholi bandligini ta‘minlash bilan birga, aholi kambag‘al qatlamlarini kamayishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa va tavsiyalar

Innovatsion texnologiyalarni qishloq xo‘jaligida xizmat ko‘rsatish sohasiga keng joriy etish tarmoq samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Raqamli boshqaruv tizimlari, aqlli monitoring vositalari, agroxizmatlarni onlayn muvofiqlashtirish, logistika jarayonlarini avtomatlashtirish hamda masofaviy maslahat xizmatlari orqali resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati kengayadi. Natijada vaqt va mablag‘ tejaladi, xizmatlar sifati yaxshilanadi, ishlab chiqarish barqarorligi ta‘minlanadi hamda fermer va tadbirkorlarning daromadi ortadi.

Innovatsiyalar asosida tashkil etilgan xizmat ko‘rsatish tizimi shaffoflikni kuchaytiradi, inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytiradi va tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu esa qishloq xo‘jaligida raqobatbardoshlikni oshirib, ichki va tashqi bozorlarda mustahkam o‘rin egallashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib quyidagi tavsillarni berish mumkin:

1. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish – qishloq hududlarida internet tezligi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qamrovini kengaytirish zarur;
2. Agroxizmatlarni platformalashtirish – texnika ijarasi, agrotexnik maslahat, logistika va marketing xizmatlarini yagona raqamli platforma orqali boshqarish;
3. Kadrlar malakasini oshirish – fermerlar va xizmat ko‘rsatuvchi mutaxassislar uchun innovatsion texnologiyalar bo‘yicha muntazam o‘quv kurslarini tashkil etish;
4. Startap va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash – agrotexnologiyalar sohasida yangi ishlanmalarni moliyaviy rag‘batlantirish;
5. Davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish – innovatsion xizmatlar ko‘lamini kengaytirishda hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish;
7. Ma‘lumotlar bazasini shakllantirish – yer, hosildorlik, ob-havo va bozor narxlarini haqidagi ma‘lumotlarni jamlovchi yagona axborot tizimini yaratish.

Ushbu chora-tadbirlar innovatsion texnologiyalar asosida qishloq xo‘jaligida xizmat ko‘rsatish sohasining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдурахмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Ўқув қўлланма -Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2004 й.
2. Ricardo, David (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation. Piero Sraffa (Ed.) Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I, Cambridge University Press, 1951, p. 135.
3. Спенсер, Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. – СПб: В. Врубелевский, 1906.
4. Мальтус, Т.Р. опыт закона народонаселения / Т. Мальтус; Сокр., пер. И.А. Вернера. – М.: М.Н. Прокопович, 1908. – 180 с.
5. Rowntree B.S. Poverty: A Study of Town Life. – L.: Macmillan, 1901. – 289 p.
6. Муҳаммедов М. (2021) 1,9 АҚШ долларидан кам маблағга кун кечираётганлар //“Zarafshon” газетаси. 2020 йил 23 июнь. 68 сон. 2-бет.
7. Пардаев М.Қ., Пардаев О. Камбағалликни баҳолаш ва уни камайтириш йўллари. Рисола. Самарқанд, 2020.
8. Ernazarov O.E. Korxonalarda foyda va zararlarni tahlil qilishda innovatsion metodlar ahamiyati // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 12-son, 2025. Elektron nashr. 207-211-betlar. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=j2jVIjkAAAJ&citation_for_view=j2jVIjkAAAJ:zYLM7Y9cAGgC